

MAKALAH INDIVIDU
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP DUNIA USAHA
DI INDONESIA

Tugas Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Yulida, MM.

Disusun Oleh :

Hapiz (11812061)

KELAS 7C
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam makalah ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم , kekasih Allah جل جلاله beserta para keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau dan para pengikutnya, kita dapat keluar dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Makalah yang berjudul “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia**” ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Fachrurazi. Semoga apa yang kami tulis di dalam makalah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai peluang usaha.

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fachrurazi dan asistennta Ibu Yulida, MM yang telah membimbing kami dalam penulisan makalah ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang telah bersedia membantu segala kesulitan-kesulitan dalam pembuatan makalah ini. Sekian kata pengantar dari kami, selamat membaca.

Pontianak, 27 Januari 2022

Penulis,

Hapiz

NIM. 11812061

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan	1
BAB II : PEMBAHASAN	2
A. Pengertian Dampak	2
B. Pandemi Covid-19.....	3
1. Covid -19	3
2. Pandemi Covid-19	3
C. Dunia Usaha	4
D. Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Usaha di Indonesia.....	4
BAB III : PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat (Aeni, 2021).

Meurut McKibbin & Fernando (2020) yang dikutip oleh Aeni (2021) menyatakan bahwa seluruh negara yang mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. Sedangkan Menurut Vitenu-sackey & Barfi (2021) perlambatan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa karena kebijakan pembatasan aktivitas yang dijalankan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan dampak?
2. Apa itu Pandemi COVID-19?
3. Apa itu dunia usaha?
4. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dampak
2. Untuk mengetahui Pandemi COVID-19 di Indonesia
3. Untuk mengetahui definisi dunia usaha
4. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dampak

Menurut Waralah (2008) dalam Hariyati (2015) dampak adalah suatu perubahan yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’.

Berikut ini beberapa pengertian kata “dampak” menurut para ahli yang kami kutip dari blog *Bejanakehidupan.com* :

1. Pengertian dampak menurut Otto Soemarwotod, dampak adalah sebuah perubahan yang disebabkan karena sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan banyak hal mulai dari aktivitas kimia, fisik, biologi maupun aktivitas manusia.
2. Pengertian dampak menurut JE. Hosio, dampak adalah sebuah perubahan tingkah laku dan juga sikap yang terlihat nyata yang disebabkan karena sebuah kebijakan.
3. Pengertian dampak menurut Irfan Islamy, menurut Irfan, dampak adalah sebuah akibat atau konsekuensi yang disebabkan karena pelaksanaan dari kebijakan (Daniel, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian kata dampak diatas, dapat disimpulkan kata dampak itu bermakna adanya sebuah perubahan keadaan dari kondisi awal kepada kondisi yang baru setelah dipengaruhi oleh sesuatu.

B. Pandemi Covid-19

1. Covid -19

Dikutip dari alodokter.com, virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui (Pittara, 2022).

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia) (Pittara, 2022).

2. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit menular (epidemi) yang menyebar hampir di seluruh negara atau ben ua dan biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Mutiarasari, 2022).

Menurut Aeni (2021) secara umum, pandemi dapat diartikan sebagai suatu kejadian dengan tingkat insiden atau prevalensi yang tinggi, utamanya terkait dengan waktu dan cakupan sebaran yang luas serta cepat. Sementara itu, menurut Morens et al. (2020) yang dikutip oleh Aeni, mendefinisikan pandemi sebagai epidemi yang terjadi secara global.

Selanjutnya, pandemi biasanya dikaitkan dengan persebaran suatu penyakit menular, seperti pandemi Flu Spanyol, pandemi HIV, dan pandemi Ebola. Selanjutnya, berdasarkan cakupan kejadiannya, pandemi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu transregional (terjadi di satu benua atau antarkawasan), interregional (melibatkan dua atau lebih kawasan), dan global (terjadi hampir seluruh/ seluruh kawasan).

C. Dunia Usaha

“Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.” (*Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*) (S. Abidin, 2012).

Dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia. Lebih jauh, dunia usaha ialah ruang lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia dan senantiasa mencari atau memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut (Rabbani, 2021).

Dalam dunia usaha, seorang yang menjalankan usaha tersebut dipanggil dengan istilah wirausaha. Wirausaha sebagai potensi pembangunan. Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan penting. Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan yang andal. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha tersebut. Saat ini, kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum sepenuhnya baik, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan (Fachrurazi et al., 2021: 12).

D. Dampak Covid-19 Terhadap Dunia Usaha di Indonesia

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dikutip oleh Bahtiar (Bahtiar, 2021), KIC melakukan survei terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Survei KIC tersebut juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/ pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan.

Bahtiar di dalam tulisannya memasukan data survei yang dilakukan beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha karena adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital (Bahtiar, 2021).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim YANMAS DPKM-UGM pada Bulan Mei Tahun 2020 tentang kondisi UMKM di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Terbukti dengan adanya perubahan omzet, penurunan order, dan penurunan pendapatan serta kendala-kendala lain terkait dengan kegiatan usaha seperti proses produksi yang terganggu dan kegiatan pemasaran dan distribusi yang terhambat. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagian pelaku UMKM yang

terdampak oleh pandemi COVID-19 ini tetap berusaha untuk mempertahankan bisnisnya dan sebagian lain berusaha untuk mengalihkan kegiatan bisnisnya ke jenis usaha lain agar tetap mendapatkan penghasilan (DPKM-UGM, 2020).

Meskipun dunia usaha mengalami dampak yang sangat serius dalam masa pandemi Covid-19, namun kegiatan wirausaha harus tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah karena wirausaha memiliki manfaat yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara.

Menurut Fachrurazi (2021: 12) manfaat wirausaha bagi negara, antara lain: (1) Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran; (2) Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya; (3) Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain; (4) Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu mem-perjuangkan lingkungan; (5) Memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya; (6) Mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan; (7) Memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT; (8) Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros; (9) Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penurunan perekonomian nasional termasuk sektor UMKM. Namun, seiring menurunnya jumlah penularan Covid-19 dan berjalannya program vaksinasi menumbuhkan optimisme sektor UMKM dapat pulih pada tahun 2022 ini. Pemerintah sejak 2020 mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung pemulihan sektor UMKM antara lain penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro.

B. Saran

DPR RI melalui komisi terkait perlu memberikan dukungan dan perhatian pada pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XIII(10), 19–24. Diambil dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf
- Daniel. (2019). Pengertian Dampak Menurut Para Ahli dan Jenis dari “Dampak.” Diambil 27 Januari 2022, dari <https://bejanakehidupan.com/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/>
- DPKM-UGM, T. Y. (2020). Dampak Awal Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM. Diambil dari <https://pengabdian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/854/2020/05/Dampak-Awal-Pandemi-COVID-19-terhadap-UMKM.pdf>
- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurchalifah, I., Christianingrum, ... Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hariyati, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 12.
- Mutiarasari, K. A. (2022). Pengertian Pandemi Covid-19, Statusnya di Indonesia Diperpanjang Jokowi. Diambil 27 Januari 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>
- Pittara. (2022). Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter. Diambil 27 Januari 2022, dari <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Rabbani, A. (2021). Pengertian Dunia Usaha dan Penggolongan Bidang Usaha. Diambil 27 Januari 2022, dari <https://www.sosial79.com/2021/05/pengertian-dunia-usaha-dan-penggolongan.html>

S. Abidin, H. (2012). Definisi Dunia Usaha | Penelitihukum.org. Diambil 27 Januari 2022, dari <https://penelitihukum.org/tag/definisi-dunia-usaha/>